

TURISTLARNI OVQATLANTIRISHDA ANIMATSION DASTURLARNIN G XUSUSIYATI VA TURLARI

Рахимова Дилором Сулаймоновна
Бухоро Давлат Университети магистранти

Annotatsiya: Ushbu maqola turizm animatsion dasturlarning xususiyati va turlariga bag'ishlangan. Unda turistlarni ovqatlantirishda qanday animatsion dasturlardan foydalanish, ularni qo'llash va rivojlantirish kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: turizm, animatsiya, animatsion dastur, turist, ovqatlantirish korxonalari, o'yin-kulgu.

Bugungi kunda turizm biznesi jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib sanaladi. Ushbu sohaning sanoat darajasiga ko'tarilishida nafaqat xorijiy mamlakatlarda balki, O'zbekistonda ham katta e'tibor berilib, destinatsiyaga sayyohlarni jalb qilish uchun ko'plab choratadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash choratadbirlari to'g'risida"gi farmoni, O'zbekiston Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida o'rta istiqbolda turizmni rivojlantirish bo'yicha Kontseptsiyasini hayotga tatbiq etish choralari to'g'risida»gi qarorini¹ hamda Prezidentimizning 2017 yil 16 avgustdagi «2018–2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori² bu boradagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi.

Hozirda ovqatlantirish korxonalarida animatsiya xizmatlari tez-tez ko'rsatila boshlandi. Yaqin vaqtgacha animatsiyani faqat ba'zi mehmonxonalar va shunga o'xshash boshqa muassasalarda kuzatish mumkin edi. Ammo endi animatsiya umumiy ovqatlanish korxonalarida ham tashkil etiladi, ayniqsa u erda turli xil bayram tadbirlari va bayramlar, masalan, tug'ilgan kunlar, korporativ partiyalar, to'ylar, yubileylar va boshqalar o'tkaziladi. Har qanday tadbirning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'yin-kulgi sifatiga bog'liq. Animatsiya xizmatlari hamma narsani eng yuqori darajada tashkil eta oladigan mutaxassislar tomonidan taqdim etilishi juda muhimdir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ular turli xil bayram tadbirlari uchun maxsus ishlab chiqilgan dam olish dasturlaridan foydalanadilar. Animatsiyaning o'ziga xos xususiyatlari bor, masalan: tanlash erkinligi, ixtiyoriylik, faollik, bir shaxs yoki butun bir guruh odamlarning tashabbusi.³

Animatsiya - bu xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan xizmat turi. Shu bilan birga, bu ham mehmonlarni jalb qilish shakli, reklama turi bo'lib, buning yordamida muassasaga o'ziga xos lazzat berish mumkin⁴.

Animatsiyaning juda ko'p turlari mavjud, bu har bir alohida hodisa uchun mos variantni tanlash imkonini beradi. U yoshlar, kattalar, bolalar uchun tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari, u

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Sh.Mirziyoyevning PF-4861 sonli "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 02.12.2016(<https://lex.uz/docs/-3077025>)

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF 5611 sonli "O'zbekiston Respublikasida Turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni (<https://lex.uz/docs/-4143188>)

³ Гончаренко А.Б. Анимационный сервис [Текст] / А. Б. Гончаренко. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2016. – 101 с.

⁴ Ермакова Е.Е. Анимационный сервис [Текст] / Е.Е. Ермакова. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – 236 с.

boshqa xarakterga ega bo'lishi mumkin, masalan, madaniy. Animatsiya jarayonida taqdimotchi restoranga tashrif buyuruvchilarga mavzuni vizual idrok etishga hissa qo'shadigan ob'ektlar va harakatlarni ko'rishga, kerakli ma'lumotlarni eshitishga yordam beradi. Bularning barchasi nafaqat qiziqarli va yoqimli dam olishni tashkil qilish, balki yangi ma'lumotlarni olish uchun ham amalga oshiriladi, masalan, turli xil mahorat darslari.

Animatsion dasturlarni tayyorlash va ishlab chiqish turizm sanoatining alohida faoliyati hisoblanadi. Ularga sport o'yinlari va musobaqalari, raqs kechalari, karnavallar, o'yinlar, ma'naviy tadbirlar va boshqalar kiradi.

Dam olish dasturi - bu umumiy maqsad yoki reja bilan birlashtirilgan turistik, sport va dam olish, madaniy, ma'rifiy va havaskorlik tadbirlarini o'tkazish rejasi. Animatsion dasturlarning vazifalari madaniy, ko'ngilochar va sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish, ularni turistlar o'rtasida yanada tarqatishdir.

Turistik animatsiya umumiy sayohat dasturidagi animatsion faoliyatning ahamiyati, ustuvorligi va hajmiga ko'ra uchta turga bo'linadi (turistik mahsulotda):

➤ *Birinchi tur.* Animatsiyalangan turistik yo'nalishlar - bitta animatsiya dasturi yoki turfa xil geografik joylarda taqdim etiladigan bitta animatsiya xizmatidan (dasturidan) boshqasiga o'tishda sayohat shaklida joylashtirilgan doimiy animatsion jarayon.

Bunday holda, animatsiya dasturi maqsadli, ustuvor va turistik xizmatlar to'plamida nafaqat jismoniy hajm jihatidan, balki aqliy quvvatni rag'batlantiradigan tarkibda ham ustundir. Bunday animatsion dastur turizm mahsulotida narxlarni shakllantirish omilidir. Odatda, bunday dasturlar individual yoki bir xil turistik guruhlariga mo'ljallangan bo'lib, ularni umumiy qiziqish (professional, sevimli mashg'ulot) birlashtiradi.

Bunday animatsion dasturlarga quyidagilar kiradi: madaniy-informatsion va tematik, folklor va adabiy, musiqiy va teatr, badiiy va ilmiy, festival, karnaval va sport, yoki, masalan, turli mamlakatlarda joylashgan kazino markazlariga ekskursiyalar.

➤ *Ikkinchi tur.* Texnologik tanaffuslar paytida qo'shimcha animatsiya xizmatlari turistik to'plamda ko'rsatilgan asosiy turistik xizmatlarni "qo'llabquvvatlash" uchun mo'ljallangan, boshqa joyga ko'chirish, yo'lda kechikish va ob-havo yomon bo'lgan holatlarda ishlaydigan dasturlar (sportni tashkil qilishda va havaskorlik turlari, plyajdagi kurortlarda), shuningdek, chang'i kurortlarida qor bo'lmasa va hokazo.

➤ *Uchinchi tur.* Mehmonxona animatsiyasi - bu turistik agentning turist bilan shaxsiy aloqalari va ularning turistik kompleksning animatsion dasturi tomonidan taqdim etiladigan ko'ngilochar tadbirlarda birgalikda ishtirok etishga asoslangan keng qamrovli hordiq chiqarish xizmati. Maqsad mehmonxonalar xizmatining yangi falsafasini amalga oshirish - xizmat ko'rsatish sifatini va qolgan turistlar tomonidan qoniqish darajasini oshirish. Asosiy jozibador xizmatlardan biri sifatida mehmonxonaning marketing strategiyasida ishlatiladi. Mehmonxona animatsiyasi mehmonlarni mehmonxonaga jalb qilishning samarali vositalaridan biridir. Bu mehmonxonaning ijobiy bahosiga ta'sir qiladi. Bu mijozga qo'shimcha xizmatlarning bir turi sifatida taqdim etilib, uning maqsadi unda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otish, dam olishdan qoniqish hissi va yana mehmonxonaga kelish istagini uyg'otishdir.

V.V. Bogaldina-Malyx, E.S. Orobeiko va L.A. Radchenko, asarlarni tahlil qilish asosida: biz animatsiya dasturlari umumiy ovqatlanish sohasining muhim qismidir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Har qanday animatsiya dasturini tayyorlash va o'tkazish bo'yicha ishlar uch bosqichga bo'lingan:

1. Tayyorgarlik bosqichi (taklif etilayotgan animatsiya dasturlarini tahlil qilish; maqsad va vazifalarni aniqlash; dastur uchun vaqt va joyni tanlash; xizmat iste'molchilarining barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda animatsiya dasturini loyihalash; animatsiya dasturini yaratish va tanlash; dasturga kiritilgan stsenariylar; ijodiy guruhlarini tanlash, animatsiya dasturi doirasidagi vazifalarni taqsimlash; texnik tayyorgarlik; ovoz va yorug'lik uskunalarni o'rnatish; repetitsiyalarni o'tkazish; kompaniyaning reklamasi)
2. Animatsiya dasturini olib borish.
3. Xulosa qilish (dasturni tahlil qilish; keyingi tahlillar bilan iste'molchilardan so'rov o'tkazish; dasturni takomillashtirish bo'yicha ishlar).

Turistlarning qiziqishlari ko'plab omillarga bog'liq: yoshi, jinsi, millati, ta'lim darajasi, daromad darajasi, kasbiy qiziqishlari, sevimli mashg'ulotlari va boshqalar⁵. Shubhasiz, daromad oshgani sayin, ta'tilga sarflanadigan xarajatlar miqdori ortadi. Oilaning daromadi qanchalik yuqori bo'lsa, dam olishni yaxshiroq va qiziqarli o'tkazish imkoniyati shunchalik ko'p. Turistik faoliyat iste'molchilarning bilim darajasiga ham bevosita bog'liq. O'rta ma'lumotli odamlar zavqli sayohatlarni afzal ko'radilar; oliy ma'lumotlilar intellektual dam olishga moyil. Albatta, animatsiya xizmatlari iste'molchilarini daromad, yosh, jins va mashg'ulot toifalariga aniq ajratish mumkin emas, bu faqat shartli ravishda amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun, ba'zi ishchilar ancha yuqori daromadga ega bo'lishi mumkin, ammo ularning dam olish ehtiyojlari ma'muriy xodimlar yoki yirik tadbirkorlarnikidan keskin farq qilishi mumkin. Biroq, o'z dasturlarini mijozlarning manfaatlarini hisobga olgan holda rejalashtirishi kerak bo'lgan animatorlar uchun har qanday lazzat uchun dasturlarni yaratish uchun mehmonlar va sayyohlarni to'g'ri tasniflay olish muhimdir.

Yuqori malakali sayyohlik animatorlarining ishi katta kuch va kuch talab qiladi, ijodiy salohiyatni jalb qiladi, odamlar hayoti va salomatligi uchun yuksak mas'uliyat bilan bog'liq, shu bilan birga, bu erkin, ijodiy ishdir. malaka va keng bilim.

Shunday qilib, animatorlar ko'p qirrali bo'lishi va ko'pgina turdagi animatsiya dasturlarini barcha shakllarda tashkil etish va o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Buning uchun animatorlar tegishli ta'lim muassasalarida ta'lim olishlari va doimiy ravishda malaka oshirishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Sh.Mirziyoyevning PF-4861 sonli "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni 02.12.2016(<https://lex.uz/docs/-3077025>)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF 5611 sonli "O'zbekiston Respublikasida Turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni (<https://lex.uz/docs/-4143188>)
3. Гончаренко А.Б. Анимационный сервис [Текст] / А. Б. Гончаренко. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2016. – 101 с.
4. Ермакова Е.Е. Анимационный сервис [Текст] / Е.Е. Ермакова. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – 236 с.
5. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] / Третьякова Т.Н. М. : «Академия», 2016. 217 с

⁵ Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] / Третьякова Т.Н. М. : «Академия», 2016. 217 с